

CULTIVER DES IRIS DANS LES OLIVERAIES

Les plantes médicinales comme alternative innovante

INTRODUCTION ET CONTEXTE

La culture des plantes médicinales en Europe

L'Italie importe la majorité des plantes médicinales de pays d'Europe orientale, d'Extrême-Orient et d'Amérique latine. Pour cette raison, la culture de plantes médicinales est particulièrement intéressante et novatrice. En Europe, la France est le pays de référence pour ce type de production, tandis qu'en Italie, la culture des herbes médicinales a toujours été reléguée dans des zones marginales, car les zones planes sont exploitées pour des cultures plus

rentables. La culture de plantes médicinales en Italie est souvent pratiquée dans les zones montagneuses, ou ne convenant pas à d'autres cultures. L'iris est connue et appréciée depuis l'Antiquité pour les propriétés de ses rhizomes séchés. L'iris est utilisée depuis des siècles dans les secteurs médical et cosmétique : comme remède contre la toux, les morsures de serpent et la dépression, pour les parfums, les poudres, les savons et les pigments.

La culture de l'iris pourrait constituer une alternative innovante pour la production de produits destinés aux secteurs médical et cosmétique.

Gianni Pruneti

La culture de l'iris sur des collines en terrasses offre d'importants services écosystémiques, préservant ainsi la valeur paysagère typique de l'Italie centrale.

Chiantilife

COMMENT RELEVER LE DÉFI ?

Comment cultiver l'iris

L'iris est une plante robuste qui peut pousser dans n'importe quel type de sol, même en plein soleil et sans besoin particulier de fertilisation. Parmi les nombreuses variétés présentes dans la nature, la plus adaptée à la culture dans nos collines est *Iris pallida*. Elle est très facile à faire pousser. Grâce à son rhizome, elle n'a pas besoin d'être replantée annuellement. Le renouvellement des plantes peut se faire facilement tous les 3 à 4 ans. Au

printemps, il est nécessaire de désherber autour de la plante. Cette opération améliore également la disponibilité de l'eau pendant les mois d'été. Trois ans après la plantation des boutures, à l'aide d'un outil particulier, il faut déterrer l'iris et secouer la racine pour séparer la plante du rhizome, puis nettoyer le rhizome. Les morceaux de rhizome tranchés sont laissés à sécher pendant 5 à 6 jours sur des filets.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727872.

Mots clés: plantes médicinales, agroforesterie, oliveraies, iris

eurafagroforestry.eu/afinet

L'iris est une plante rustique facile à cultiver. Après 3 ans de croissance, la plante est retirée du sol et immédiatement transformée. Le rhizome est séparé des boutures qui seront stockés dans un entrepôt et utilisés pour la prochaine plantation en octobre, durant le séchage du rhizome. La production d'1 ha d'Iris, avec une distance de plantation de 25-30 cm, donne environ 3 à 5 tonnes de produit séché.

Séchage de l'iris blanc : on laisse sécher les rhizomes pendant 5 à 6 jours sur des filets.

Vannetto Vannini

CLAUDIA CONSALVO, ANDREA PISANELLI

Consiglio Nazionale delle Ricerche -

Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (CNR-IRET)

andrea.pisanelli@cnr.it

Éditeur de contenu : Maria Rosa Mosquera-Losada (USC)

Traduction française : Léo Godard, Association Française d'Agroforesterie

JULY 2019

Simple mais...manuel !

- L'iris (*Iris* spp.) Est une plante robuste qui peut être cultivée dans des sols ne convenant pas à d'autres cultures.
- La plante est très appropriée pour les cultures intercalaires dans les oliveraies en terrasses
- Lorsqu'elle est cultivée à la lisière d'une oliveraie en terrasse, elle ne constitue pas un obstacle à la mécanisation
- Le marché des cosmétiques offre de bonnes opportunités pour la commercialisation des dérivés d'Iris
- La culture de l'Iris dans les oliveraies en terrasses offre d'importants services écosystémiques, préservant la valeur paysagère typique de l'Italie centrale.
- La récolte est réalisée principalement manuellement
- Après la plantation, l'Iris se développe spontanément, le seul soin nécessaire est de gérer les mauvaises herbes, qui constituent le principal risque pour la culture.
- Les rhizomes peuvent être vendus en tant que "noir" ou "blanc". Ces derniers sont plus précieux mais nécessitent un traitement supplémentaire, le pelage, également effectué manuellement.

PLUS D'INFORMATIONS

<http://www.toscanagiaggiolo.it/contents/il-giaggiolo/>

<http://caivaldarnosuperiore.it/coltivazione-delliris-o-giaggiolo-tradizione-e-cultura-delle-genti-del-pratomagno/>

<https://www.gonews.it/2017/05/06/la-festa-onore-del-giaggiolo-fiore-simbolo-della-toscana/>

<https://chiantilife.wordpress.com/2015/09/09/giglio-iris-florentia-simbolo-fiorenze/>